

NEFTNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYA JARAYONLARINI INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

Ch.T.Daniyarova

magistr

[email:daniyarovacharos@gmail.com](mailto:daniyarovacharos@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337704>

Neftni qayta ishlash sanoatining murakkab texnologik jarayonlarini samarali boshqarish va optimallashtirishda intellektual boshqarish tizimlarining rolini oshirish zarur. Bu esa neftni qayta ishlashning zamonaviy talablariga javob beradigan, jarayonlarning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga va ekologik xavflarni kamaytirishga qaratilgan intellektual boshqaruv tizimini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Neftni qayta ishlash korxonalari texnologik jarayonlarning yuqori murakkabligi, ko'p sonli parametrlar va o'zgaruvchan kirish ma'lumotlari tufayli samarasiz boshqaruv muammosiga duch kelmoqda. Bu esa mahsulot sifatining yomonlashishiga, energiya sarfining oshishiga va atrof-muhitga zararli ta'sirga olib keladi. Intellektual boshqarish tizimini ishlab chiqish – bu jarayonlarning ma'lumotlarini tahlil qilish, optimal qarorlar qabul qilish va avtomatik boshqarish uchun ilg'or texnologiyalarni (mashina o'rganish, sun'iy intellekt) qo'llash demakdir.

Neftni qayta ishlash sanoatining murakkab texnologik jarayonlarini samarali boshqarish va optimallashtirishda intellektual boshqarish tizimlarining rolini oshirish quyidagi yechimlarga olib keladi:

- Neftni qayta ishlash jarayonlarini modellashtirish va simulyasiya qilish.
- Jarayon parametrlarini tahlil qilish va prognoz qilish uchun mashina o'rganish algoritmlarini ishlab chiqish.
- Optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ekspert tizimlarini yaratish.
- Avtomatik boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.
- Energiya samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ekologik xavflarni kamaytirish

Yuqoridagi yechimlarga kelingandan keyin quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- Jarayonlarni boshqarishning samaradorligini oshirish.
- Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish.
- Mahsulot sifatini yaxshilash.
- Ekologik xavflarni kamaytirish.
- Yangi intellektual yechimlarni amaliyotga tatbiq etish orqali ilmiy-texnik salohiyatni oshirish.

Xulosa qilib aytganda, neftni qayta ishlash sanoatining murakkab texnologik jarayonlarini samarali boshqarish va optimallashtirishda intellektual boshqarish tizimlarining rolini oshirish neftni qayta ishlash sanoatining rivojlanishiga, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga va barqaror rivojlanishga muhim hissa qo'shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бесекецкий В.А. Теория систем автоматического управления. Учебное пособие/В.А.Бесекецкий, Е.П. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб Профессия, 2003. –

752 с.

2. Благовещенская М.М Информационные технологии систем управления технологическими процессами. Учебник для вузов / М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. - М.; Высшая школа, 2005.-768 с.
3. Душин С.Е. и др. Теория автоматического управления. Учебник для вузов. Под ред. В. Б. Яковлева. - 2-е изд., перераб. — М.: Высш. шк., 2005.567 с.
4. Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo. Automatic Control Systems, 9th Edition - Solutions Manual. JOHN WILEY & SONS, INC, 2009. – 944 p.